

Рассмотрим открытый способ отработки месторождения, в котором впервые в республике намечается применение роторного комплекса.

Одним из основных преимуществ такого способа разработки является его высокая производительность – роторные экскаваторы обеспечивают непрерывную работу, что увеличивает объем добычи и снижает затраты на единицу продукции [2]. Эффективность при больших объемах работ – оптимальны для разрезов с большими мощностями пластов, таких как на участке «Учкун» проектного (или данного) месторождения, где мощность которых достигает до 9 метров. Автоматизация процессов – современные модели оснащены системами автоматического управления, что повышает точность работы и снижает влияние человеческого фактора. Снижение затрат на транспортировку – в комплексе с ленточными конвейерами материал транспортируется сразу на склад или перерабатывающий завод.

Экономия топлива – в сравнении с классическими шагающими экскаваторами, роторные машины расходуют меньше энергии на добычу 1 тонны породы. Меньший износ режущего инструмента – в отличие от ковшовых экскаваторов, роторные машины снимают породу послойно, что снижает ударные нагрузки.

Экологичность – комплексная механизация и снижение потребности в дополнительном транспорте уменьшают выбросы вредных веществ в атмосферу.

Естественно, и имеет ряд недостатков, связанные с высокой стоимостью оборудования – роторные экскаваторы и комплексы требуют больших первоначальных инвестиций.

Ограниченная мобильность – такие экскаваторы сложно передвигать между участками, особенно при работе на сложном рельефе. Ограниченный диапазон применения – эффективны только при разработке мягких и среднеплотных пород, не подходят для работы с твердыми и прочными горными породами. Но данное месторождение подпадает именно на такую категорию крепости и плотности пород.

Большие затраты на техническое обслуживание – требуется регулярный уход за механическими узлами, в частности, за ротором и конвейерными системами.

Чувствительность к погодным условиям – при сильных дождях или замерзании пород производительность снижается; потребность в значительных площадях – требует большой

рабочей зоны и организации соответствующей инфраструктуры (конвейерные ленты, склады).

В целом, роторные экскаваторы с комплексами оптимальны для крупных открытых разрезов, где необходима высокая производительность и механизированная транспортировка, но имеют ограничения по типу пород и требуют значительных капитальных вложений.

Методы и решения задач

Подготовка площадки для монтажа комплекса роторного экскаватора – это важный этап, влияющий на безопасность и эффективность работы оборудования. Этот процесс включает инженерные, геодезические, строительные и организационные мероприятия [3].

1. Инженерно-геодезическая подготовка. Перед началом работ необходимо провести детальное исследование участка, на котором будет установлен комплекс.

1.1. Геодезическая съемка и разметка, т.е. определение рельефа местности и разметка границ площадки под экскаватор, транспортные системы и вспомогательные объекты, проверка уровня грунта и уклона поверхности.

1.2. Геологические исследования. Анализ состава грунтов (несущая способность, водоносные горизонты), определение зон с риском проседания или оползней, оценка прочности и стабильности основания под оборудование.

2. Земляные и строительные работы.

2.1. Выравнивание и укрепление площадки, срезка растительного слоя и удаление неустойчивых грунтов, насыпка и трамбовка щебня, гравия или песчаной подушки, устройство дренажных систем для отвода грунтовых и поверхностных вод.

2.2. Организация вспомогательных сооружений. Подъездные пути для доставки оборудования (ширина 6-10 м, уклоны не более 5%), площадки для складирования узлов экскаватора, топлива, запчастей, строительства эстакады и монтажные площадки для сборки конструкций.

3. Инженерные коммуникации.

3.1. Электроснабжение. Подключение к высоковольтным линиям (6-35 кВ), установка трансформаторных подстанций и кабельных трасс.

3.2. Водоснабжение и водоотведение. Организация системы пылеподавления,

дренажные каналы и резервуары для сбора сточных вод.

3.3. Связь и контроль. Прокладка кабелей связи для управления и мониторинга работы комплекса, установка видеонаблюдения и датчиков безопасности.

4. Логистика и организация монтажных работ.

4.1. Доставка и разгрузка оборудования. Использование специализированных транспортных средств (тралы, платформы), разгрузка и временное хранение элементов экскаватора.

4.2. Подготовка к монтажу. Сборка роторного экскаватора поэтапно (основание, стрела, ротор, приводы), испытания и наладка механизмов, подключение к энергосистеме и системам управления.

5. Экологические и охранные меры. Создание защитных полос от пыли и шума; контроль за выбросами и утечками ГСМ; организация безопасных зон для работы персонала [3].

Роторные экскаваторы являются основным звеном в механизированных комплексах добычи полезных ископаемых открытым способом. Их эффективность значительно возрастает при работе в связке с перегружателями, ленточными конвейерами, отвалообразователями и другими механизмами [4].

Функцией перегружателей является прием породы с роторного экскаватора и ее передача на следующую транспортную систему (конвейер или автотранспорт).

Взаимодействие с экскаватором из-за того, что устанавливаются вблизи экскаватора и работают в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Обеспечивают равномерную подачу материала и предотвращают перегрузки в транспортной системе. Увеличивают дальность транспортировки без остановки добычи.

Основные преимущества перегружателя - это сокращение простоев экскаватора, гибкость в организации перемещения породы.

В составе комплекса, который является самым громоздким узлом это ленточные конвейеры. Его функцией является перемещение добытой породы от роторного экскаватора или перегружателя к месту складирования или переработки. Взаимодействие: получают материал с перегружателя и транспортируют его на большие расстояния, позволяют снизить

затраты на автотранспорт и топливо. Они могут быть стационарными или передвижными.

Основные преимущества оцениваются, как низкие эксплуатационные затраты,

экологичность, т.е. меньше выбросов по сравнению с автотранспортом, высокая пропускная способность.

Недостатком является ограниченная мобильность и высокая стоимость прокладки и обслуживания.

Еще одним крупным узлом комплекса являются отвалообразователи, которые формируют отвал из пустой породы, поступающей с конвейеров.

Взаимодействие их заключается в размещении в конце ленточного конвейера и обеспечении рационального складирования пустых пород, а также минимизация затрат на рекультивацию. Кроме того, позволяют автоматически создавать устойчивые отвалы.

Автоматизация складирования, экономия места и упрощение управления отвалами являются преимуществами этих отвалообразователей. Недостатком является необходимость значительного пространства для размещения.

Шагающие отвалообразователи играют ключевую роль в комплексах с роторными экскаваторами, обеспечивая эффективное формирование отвалов при открытых горных работах. Ниже представлены технологические рекомендации по их применению:

1. Выбор и проектирование отвалообразователя.

1.1. Соответствие производительности: Отвалообразователь должен быть способен обрабатывать объем вскрышных пород, соответствующий производительности роторного экскаватора. Например, отвалообразователь ОШ 1200-110 предназначен для работы с мягкими вскрышными породами, отработанными роторным экскаватором (Рис.3).

1.2. Тип ходового устройства: шагающие или шагающие-рельсовые ходы обеспечивают стабильность и маневренность на различных грунтах и рельефах.

2. Организация рабочего процесса.

2.1. Синхронизация работы: необходимо обеспечить синхронную работу роторного экскаватора, конвейерных систем и отвалообразователя.

2.2. Управление этими механизмами должно быть заблокировано для предотвращения сбоев и обеспечения безопасности.

Инновации и модернизация

Внедрение автоматизации можно рассмотреть, как, возможность оснащения отвалообразователей системами автоматического управления для повышения точности и эффективности работы. Автоматизация на месторождении Актау является одним из важнейших факторов по отвалообразованию. Дело в том, что проектом предусматривается складирование пустых пород на пространства, где произведены выемки пластов горючих сланцев, т.е. на отработанное пространство для оптимального размещения отвалов.

Адаптация к условиям: при необходимости модернизировать отвалообразователь для работы в специфических условиях, таких как обводненные грунты или сложный рельеф. Следуя этим рекомендациям, можно обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию шагающих отвалообразователей в комплексе с роторными экскаваторами, что способствует повышению производительности и снижению эксплуатационных рисков.

Рис.3. Отвалообразователь ОШ 1200-110

Автоматизация и визуализация работы комплекса роторного экскаватора позволяют повысить эффективность, безопасность и точность управления оборудованием. Ниже представлены ключевые рекомендации по внедрению современных систем автоматизации и мониторинга [5; 6].

1. Автоматизация управления роторным экскаватором

1.1. Автоматизация исполнительных механизмов. Системы автоматического управления ротором – регулирование скорости вращения и глубины копания в зависимости от плотности породы, автоматизированное управление подачей транспортёров – предотвращение перегрузок и снижение простоев. Контроль и регулирование угла наклона стрелы экскаватора – оптимизация нагрузки на конструкцию.

1.2. Интеллектуальные системы планирования. Программное обеспечение для оптимизации маршрута движения экскаватора – расчёт наиболее эффективной траектории работы. Анализ загруженности оборудования – предотвращение неравномерного износа механизмов.

2. Мониторинг и диагностика состояния оборудования.

2.1. Датчики и системы сбора данных. Вибродатчики и акселерометры – контроль состояния подшипников, редукторов и роторного механизма, термодатчики – мониторинг температуры двигателей и гидросистем, система контроля износа зубьев ротора – прогнозирование необходимости замены режущего инструмента.

2.2. Цифровой двойник экскаватора. 3D-модель оборудования в режиме реального времени – отображение текущего состояния механизмов и выявление потенциальных неисправностей, прогнозирование поломок с использованием ИИ – анализ тенденций работы и предупреждение аварий.

3. Визуализация работы комплекса

3.1. SCADA-системы. Графические панели управления – отображение текущих параметров работы экскаватора и сопутствующих комплексов, отображение технологических карт – контроль добычи и перемещения породы.

3.2. AR и VR технологии. Очки дополненной реальности (AR) для операторов – наложение информации о состоянии экскаватора в режиме реального времени. VR-симуляторы для обучения персонала – отработка сложных сценариев управления экскаватором.

4. Автоматизация транспортных систем.

4.1. Управление конвейерами и перегружателями, интеллектуальные системы загрузки ленточных конвейеров – предотвращение перегрузки и минимизация расхода электроэнергии.

Автоматическое распределение нагрузки на конвейерные системы – равномерное перемещение породы.

4.2. Взаимодействие с отвалообразователями. Автоматическая система управления отвалообразованием – распределение породы в зависимости от заданных параметров. Контроль устойчивости отвала – мониторинг уклона и высоты складированных материалов.

5. Интеграция с ERP и IoT-системами. Обмен данными между экскаватором и центральной системой управления

предприятием (ERP) – интеграция с планированием добычи и логистики. IoT-платформа для анализа данных – удалённый мониторинг и диагностика состояния всех узлов комплекса.

Выводы

1. Месторождение горючего сланца «Актау» по геологическим и горнотехническим условиям принято благоприятным для его комбинированной отработки с использованием комплексов роторного экскаватора с большой производительностью.

2. Совместная работа роторного экскаватора с перегружателями, ленточными конвейерами и отвалообразователями позволяет создать непрерывный технологический процесс, снижающий затраты на добычу и транспортировку. Такой комплекс обеспечивает:

Высокую эффективность добычи, минимизацию простоев, снижение воздействия на окружающую среду. Однако требует значительных первоначальных инвестиций и грамотного планирования логистики.

3. Правильная подготовка площадки для роторного экскаватора обеспечивает бесперебойную работу комплекса, продлевает срок службы оборудования и снижает эксплуатационные затраты.

4. Техническое обслуживание и безопасность обеспечивается путем регулярных осмотров: проводить плановые технические осмотры и обслуживание всех узлов отвалообразователя, особенно ходовых механизмов и конвейерных систем.

5. Обучение персонала: обеспечить квалифицированное обучение операторов и обслуживающего персонала правилам эксплуатации и безопасности при работе с отвалообразователем.

6. Соблюдение нормативов: при эксплуатации отвалообразователей необходимо строго соблюдать установленные правила безопасности, включая требования к размещению оборудования и организации рабочего процесса

7. Конструктивные элементы транспортно-отвальных мостов, горнотранспортного и вспомогательного оборудования, отвалообразователей и экскаваторов, а также их трапы и площадки должны ежемесячно очищаться от горной массы и грязи, снега и наледи.

8. Перед началом работ следует тщательно спланировать маршруты перемещения отвалообразователя, учитывая рельеф местности и расположение отвалов.

APPLICATION OF ROTARY EXCAVATOR WITH OVERBURDEN TRANSPORT, DUMPING AND OIL SHALE EXTRACTION COMPLEXES AT AKTAU DEPOSIT

N.D. Muratov, B.U. Nurullaev, A.S.Syromyatnikov

“SHEAL RESORCUS” LLC

ABSTRACT

Received:
23.02.2025

Revised:
10.03.2025

Accepted:
25.03.2025

Published:
03.04.2025

In this article, the intentions on application for the first time in the Republic of Uzbekistan of rotary excavator with the complexes of overburden transportation, dumping and oil shale extraction at the deposit ‘Aktau’ are highlighted. The oil shale deposit is located in Navoi region and by geological and mining conditions is favorable for its combined mining with the use of rotary excavator complexes with high productivity with the use of underground mechanized complexes with the possibility of equipping mines with modern intelligent mining equipment that ensures the safety of sinking of mining and capital, preparatory workings and mining faces. The operation of modern continuous mining equipment, such as belt conveyors, overloaders, walk-behind conveyors and introduction of modern systems of visualization and positioning of quarry workers and intra-quarry transport is actual. Analyses with the use of generated electricity as a result of oil shale processing, which is the reason for increasing energy efficiency of production processes in heavy industry, including the operation of quarry equipment directly used in quarries and mines of the Aktau deposit, are given.

Keyword quarry, oil shale, rotary excavators, intelligent equipment, visualization and positioning systems, dumping.

REFERENCE

1. PP-57 of February 16, 2023 "On measures to accelerate the implementation of renewable energy sources and energy-saving technologies in 2023"
2. Review of technologies for the extraction and use of oil shale in the world. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; tel. +7 (495) 988-11-23
3. Order of November 20, 2017 No. 488. On approval of federal norms and rules in the field of industrial safety "Safety rules for open-pit mining of coal deposits". Mining operations for trenching, bench development and dumping
4. https://www.mashportal.ru/analytics/machinery_russia-34944.aspx
5. Sowała M. Analysis of mining technology for surface mining of SchRs 4600 × 50 m high with a height of 26 m and a narrow section of pion and podziała, Unpublished Engineering Thesis, 2018 (in Polish).
6. Galetakis M., Michalakopoulos T., Bajcar A., Roumpos C., Lazar M., and Svoboda P. Project BEWEXMIN: bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance, Conference: 13th ISCSMA: Belgrade. — P. 103–113.

Muratov Nuritdin Djabbarovich	– DSc, Head of mining Department, "SHEAL RESORCUS" LLC, 700208, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Chilonzor district, Zargarlik 9. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0945-2981 , e-mail: muratov.nuritdin@mail.ru ;
Nurullaev Botir Utkirovich	– Director "SHEAL RESORCUS" LLC, Tashkent, Uzbekistan
Syromyatnikov Andrey Sergeevich	– Chief Project Engineer SHEAL RESORCUS" LLC, Tashkent, Uzbekistan
